

O Apeadouro em Saude

opinião como direito

O APEADOURO EM SAUDADE

fevereiro 10, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – vol. 02 – n. 06/2024

Hoje eu voltei ao Apeadouro. Parei o carro, olhei casas, poucas árvores, carros, ônibus, caminhões, mas quase ninguém na rua.

Mergulhei profundamente na lembrança da minha infância. Carnaval, lá estaríamos nos reunindo, todos, de macacões fornecidos pela Cia Moraes. Iríamos ao corso no caminhão com bastante água. A noite seria Jaguarema, Litero ou Casino.

Hoje senti em lembranças a sensação mais bela e pura das mãos dadas, dos beijos roubados, das serenatas.

Hoje me vesti do avesso, não de fofão, mas do avesso, onde repousa o lado puro da memória. Sem pecado, ao menos daqueles que depois cometi.

Hoje eu me vesti de mim mesmo como quem precisasse só do tempo para constatar que, hoje, sou lido em braille, mas com histórias e estórias, sem versões.

Hoje eu voltei ao Apeadouro. Encontrei amigos – na memória – e sorri sozinho, das lembranças, do tempo que passou por mim.

Por mais que a paisagem seja apagada pelo concreto insano em mim está a digital do Apeadouro. E nada há de apagar.

Assim, entre lembranças e saudades eu me senti apeado. Senti um vazio imenso.

Hoje eu estive no Apeadouro, onde continuo apeado para sempre.

Por mais que a eternidade se aproxime, ainda assim, resta em mim a lembrança que alguém, um dia desses dirá no carnaval:

Ele hoje esteve no Apeadouro, onde tudo começou como um conto, virou um pranto, mas continuará sendo o Apeadouro, onde o sol nasceu e se pôs.

COMPARTILHE ISSO:

- Twitter
- Telegram
- WhatsApp
- E-mail
- LinkedIn

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

- O PAÍS DO AVESSO julho 24, 2023 Em "Crônicas"
- AOS MORTOS-VIVOS novembro 2, 2019 Em "Opinião"
- NOC, NOC! agosto 24, 2023 Em "Crônicas"

com a tag literatura

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O DEDO E A VERRUGA

PRÓXIMO POST

A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS

A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?

O APEADOURO EM SAUDADE

O DEDO E A VERRUGA

CONTINUAR APRENDIZ

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em ME CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em ME CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em TEM TEMPO

Diogo Viana Santos em SOB TARJAS OU VETADO?